

Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.

Питання винокуріння та шинкування монастирських господарств 2-ї пол. XVII – XVIII ст. мало досліджено в українській історіографії. Існує декілька робіт, що присвячені цій темі. Правовим аспектам діяльності монастирського винокуріння та шинкування присвячена робота М. Тищенка [10]. Слід також виділити роботу П. Федоренка [11], в якій автор на основі багатого архівного матеріалу докладно описав монастирське винокуріння та шинкування. Розвитку цих промислів в Києво-Печерській лаврі присвячена робота В. Мордвінцева [5]. Інші дослідники монастирського життя тільки побіжно зупинялись на цих питаннях, не заглиблюючись у суть справи.

Між тим, ігнорувати роль винокуріння та шинкування в монастирських господарствах 2-ї пол. XVII – XVIII ст. було б невірно, оскільки саме ці сфери діяльності були найбільш прибутковими. Монастирі в означений період були великими феодалами, господарства яких були зорієнтовані переважно на виробництво жита [8, 483-484]. Великі врожаї зерна та відсутність ринків збуту неминуче призводили до його надлишків. Проблеми з ефективною переробкою збіжжя винокуріння вирішувало повністю, а шинкування давало, в умовах нерозвинутого товарного ринку, стабільний грошовий прибуток.

Монастирські адміністрації пильно стежили за розвитком винокуріння та шинкування на своїх землях. З цією метою у монастирях існувала окремі питні шафарства, на чолі з “питейним шафарем”. Зазвичай, шафарями були монахи. Вони призначались церковною радою і неодмінно повинні були мати добру освіту [19, 1-2]. Підзвітні вони були архімандриту та духовному собору, до складу якого і входили [17, 1-а]. Завідували вони усіма горілчаними справами як-то: керівництво вотчинними прикажчиками, контроль за виробництвом на гуральнях, наявність сировини та готового продукту, звітність [20, 1], закупівля горілки на стороні, розподіл горілки по монастирським шинкам та безпосередній нагляд над ними [12, 470], контроль за майном шинків та гуралень [18, 1].

Як правило, монастирям належало по декілька винокурень у їх вотчинах. У 1749 р. духовним феодалам належав 461 винокурний казан, з 3221, що були у Лівобережних полках [22, 32-33]. Переважно, це були середні за виробництвом заклади, однак, в середині XVIII ст. розпочався процес їх укрупнення. В Петропавлівському монастирі біля Глухова у 30-х рр. XVIII ст. були такі винниці: в Хуторі Бородівці на 3 казани, під монастирем на 3 казани. В 1770-х рр. на 4 винокурнях цього монастиря було вже 15 котлів, до того ж, вирішено побудувати нову винокурню на 6 казанів [11, 41-42]. Буславського става винокурня на нижній р. Либіді, що належала Києво-Печерській лаврі, в середині XVIII ст. збільшилась з 2 до 4 котлів [15, 2]. Омбишський чоловічий монастир мав винокурню на 5 котлів [4, 85]. Новгород-Сіверський Спаський монастир мав декілька винокурень із загальною кількістю казанів 42 шт. [9, 70].

Найбільшим виробником горілки був і самий потужний монастир – Києво-Печерська лавра, якій у середині XVIII ст. належала 21 винокурня, не рахуючи Пакульських винокурень, на 121 робочий котел [5, 6].

Горілку в монастирських винокурнях виготовляли, переважно, з власного зерна, однак, починаючи з XVIII ст., в гонитві за надприбутками, стали все активніше використовувати покупну сировину [16, 1-2]. Були випадки, як у Шуморовському жіночому монастирі Почеповської сотні, коли на горілку переганяли хліб, який жителі давали монахиням як милостиню [7, 189]. Значні закупівлі жита на ринку призводили до його подорожчання. Так, в 1747 р., київський магістрат звертався до генерал-губернатора Леонтєва з проханням заборонити київським монастирям скуповувати хліб, оскільки “Киевских разных монастырей законники в нижнем городе Киеве на Подоле не для довольства на хлебе, но винокурен ради жито... с подвышением цены много покупают, от чего чинится дорожнеча...” [1, 170-171]. Така ситуація на хлібному ринку, викликана діяльністю монастирів, і надалі мала місце [2, 304-306; 3, 374-376].

Це не зупиняло монастирі, оскільки переробка зерна на горілку давала прибуток у 2-4 рази більший, ніж від продажу зерна. Всі монастирі, без виключення мали розгалужену систему шинків. Зазвичай шинки відкривались на людних місцях, часто продаж горілки відбувався з хат монастирських підданих, які отримували за це десятину. Монастирські “дворцы” у вотчинах також були свого роду шинками. Так, тільки Києво-Печерська лавра мала в 40-х рр. XVIII ст. близько 200 шинків [5, 7-8].

Монастирі активно розширювали мережу своїх шинків, водночас піклуючись про те, щоб на їх землях не було чужих шинків [13, 17, 27, 35; 11, 49-50]. Існувала практика встановлення тимчасових торгівельних палаток до свят. Особливо вона була поширена у Києві [14, 219-223]. Тогочасний Київ взагалі вирізнявся великою кількістю монастирських шинків. В 40-х рр. XVIII ст. Золотоверхо-Михайлівському монастирю в Києві належало 4 шинка, Києво-Печерській лаврі – 17, Києво-Софійському монастирю – 9 [23, 256]. Були монастирі, такі як Києво-Видубицький, де “казна денежная получается токмо из шинков за продаваемую в них горилку” [5, 37].

Монастирі активно використовували у горілчаному бізнесі працю своїх підданих на винокурнях. Були серед монастирських підлеглих і свої винокури, які за свою роботу звільнялись від барщинних повинностей [6, Приложения, таб. № 7]. Вдавались монастирі і до послуг найманих робітників у винокурнях та шинках, з якими укладали контракти, що чітко обумовлювали зобов'язання сторін [21, 5 зв.].

В монастирському винокурінні розвивалось комерційне підприємництво. Горілка була важливою ланкою, що пов'язувала монастирське господарство з ринком. Продаж горілки приносив монастирям до 80% прибутків [11, 53-54].

Примітки

1. Андриевский А. Из архива Киевского губернского правления. – Вып. 3. – К., 1882.
2. Андриевский А. Об учреждении в г. Киеве запасного хлебного магазина (1754-1756 гг.) // Киевская старина. – 1891. – № 8.
3. Вздорожание хлеба в Киеве в 1765 году // Киевская старина. – 1891. – №10-12.
4. Лазаревский А. Описание старой Малороссии. – Т. 2. – К., 1893.

5. Мордвинцев В.М. Торгово-промышленное предпринимательство монастырей Левобережной Украины в XVIII в. – К., 1988.
6. Мордвинцев В.М. Феодальная вотчина на Левобережной Украине в XVIII в. (Смеловское владение Киево-Печерской лавры). – К., 1990.
7. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. – Ч.1. – К., 1959.
8. О. Несколько цифр из статистики русской церкви 18-го столетия (с 1742 по 1786 г.) // Труды Киевской духовной академии. – 1867. – Т. 2.
9. Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості України XVIII ст. – Львів, 1971.
10. Тищенко М. Гуральне право та право шинкувати горілкою в Лівобережній Україні до кінця XVIII в. (До історії фінансового права Лівобережної України). – К., 1927.
11. Федоренко П. З історії монастирського господарства на Лівобережжі XVII-XVIII вв. Господарство Петропавлівського монастиря біля Глухова. – К., 1927.
12. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 128. – Оп. 1 заг. – Спр. 250.
13. Там само. – Оп. 1 вотч. – Спр. 1480.
14. Там само. – Оп. 1 заг. – Спр. 211.
15. Там само. – Оп. 1 маловаж. – Спр. 301.
16. Там само. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 637.
17. Там само. – Ф. 128. – Оп. 1 вотч. – Спр. 2233.
18. Там само. – Спр. 2814.
19. Там само. – Оп. 1 маловаж. – Спр. 740.
20. Там само. – Оп. 4 вотч. – Спр. 221.
21. Там само. – Оп. 1 вотч. – Спр. 2814.
22. Там само. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 10273.
23. Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757 – 1770). – К., 1907.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видавні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції

18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007